

QISHLOQ JOYLARDA ISH BILAN BANDLIKNI TAMINLASHDA MIKROKREDITLARNI ORNI VA SAMARADORLIGI

Yo'ldoshova Durdona Ilhom qizi

Bank-Moliya Akademiyasi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15694984>

O'zbekistonda qishloq joylarda aholining bandligini ta'minlash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar, ayniqsa ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar, yoshlar va ayollar uchun bandlik imkoniyatlarini yaratish orqali aholi turmush darajasini oshirishga qaratilgan. Bandlik darajasining pastligi, rasmiy ish o'rinlarining yetishmasligi, mavsumiy mehnatga qaramlik – qishloq joylarda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikka salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillardan sanaladi. Aynan shu sharoitda mikroreditlash tizimi iqtisodiy faollikni rag'batlantirish, kichik tadbirkorlik va oilaviy biznesni rivojlantirish vositasi sifatida alohida o'rin tutadi. Mikroreditlar yordamida fuqarolar o'z bizneslarini boshlash yoki mavjud faoliyatni kengaytirish orqali o'zini-o'zi band qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa o'z navbatida nafaqat bandlik darajasining oshishiga, balki oilaviy daromadlarning barqarorligiga ham xizmat qiladi.

So'nggi yillarda O'zbekistonda mikromoliyalashtirish tizimini takomillashtirish bo'yicha qator davlat dasturlari qabul qilindi. Prezident qarorlariga binoan "Har bir oila - tadbirkor", "Yoshlar - kelajagimiz" kabi loyihalar doirasida minglab fuqaro imtiyozli mikroreditlardan foydalanmoqda. Bu jarayonlarda bank va moliya institutlari, xususan Mikroreditbank, Agrobank, Xalq banki kabi tashkilotlarning faol ishtiroki kuzatilmoqda. Shu sababli, ushbu tezisda mikroreditlarning aynan qishloq joylarda ish bilan bandlikni ta'minlashdagi o'zni va samaradorligi tahlil qilinadi, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari ko'rib chiqiladi.

Tahlil va natijalar

Qishloq joylarda aholining bandligini ta'minlashda mikroreditlarning ta'sirini o'rganish, ushbu moliyaviy vositaning amaliy natijalarini aniqlash va mavjud muammolarni tahlil qilish orqali uning samaradorligini baholash muhim hisoblanadi. So'nggi yillarda O'zbekistonda mikroreditlash bo'yicha davlat siyosatining faollashuvi tufayli ko'plab ijobiy siljishlar kuzatilmoqda. Quyida mikroreditlarning real hayotdagi qo'llanilishi, ish o'rinlari yaratishdagi roli, ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri hamda mavjud tizimli muammolar bo'yicha asosiy tahlillar va statistik natijalar keltiriladi.

1. Mikroreditlash tizimining rivojlanishi

So'nggi yillarda O'zbekistonda mikrokreditlash tizimi sezilarli darajada rivojlandi. 2018 yilda mikromoliya tashkilotlarining kredit portfeli 104 trillion so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2024 yilga kelib bu ko'rsatkich 210 trillion so'mga yetdi . Bu o'sish mikrokreditlash tizimining aholi uchun moliyaviy xizmatlarni taqdim etishda muhim rol o'ynayotganini ko'rsatadi.

2. Mikrokreditlar orqali ish o'rinlari yaratish

O'zbekiston hukumati 2024 yilda 5 million yangi ish o'rne yaratishni maqsad qilgan edi. Ushbu ish o'rinlarining yarmidan ko'pi xizmat ko'rsatish sohasida, 2,1 millioni qishloq xo'jaligida, 250 mingta investitsiya loyihalari va ishlab chiqarish sohasida, 140 mingta qurilish sohasida tashkil etilishi rejalashtirilgan edi . Mikrokreditlar orqali ko'plab yangi tadbirkorlik subyektlari tashkil etilib, bu ish o'rinlari yaratishda muhim omil bo'lgan.

3. Ayollar va yoshlar orasida mikrokreditlash

2024 yilda O'zbekistonda 251 400 nafar ayol doimiy ish bilan ta'minlangan, 54 500 nafari jamoat ishlariga jalb qilingan. Bundan tashqari, 177 100 nafar ayol kasb-hunar o'rgangan, 147 300 nafari tadbirkorlik dasturlarida ishtirok etgan. 206 600 nafar ayol imtiyozli kreditlar orqali tadbirkorlik faoliyatini boshlagan . Bu ko'rsatkichlar mikrokreditlarning ayollarni ish bilan ta'minlash va ularning iqtisodiy faolligini oshirishdagi ahamiyatini ko'rsatadi.

4. Mikrokreditlar orqali kichik bizneslarni rivojlantirish

Mikrokreditlar orqali kichik bizneslarni rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Masalan, Chust tumanida Sherali G'ofurov 2018 yilda 1 200 dona non ishlab chiqaruvchi kichik pechxonani boshlagan. 2021 yilda Vodiy Taraqqiyot Mikromoliya (VTK) tashkilotidan 2 900 AQSh dollari miqdorida birinchi kreditni olgan va ishlab chiqarish quvvatini oshirish uchun 2024 yilda yana 4 100 AQSh dollari miqdorida kredit olgan. Natijada, uning ishlab chiqarish hajmi 3 000 dona nongacha oshgan va 3 nafar mahalliy ayolni ish bilan ta'minlagan .

5. Mikrokreditlash tizimidagi muammolar

Mikrokreditlash tizimida ba'zi muammolar ham mavjud. Ayrim hududlarda mikrokreditlarga bo'lgan talab yuqori bo'lsa-da, kredit olishda byurokratik to'siqlar va garov ta'minoti masalalari mavjud. Shuningdek, kreditlarning yuqori foiz stavkalari ba'zi tadbirkorlar uchun qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin. Bularni hal qilish uchun kredit shartlarini soddalashtirish, moliyaviy savodxonlikni oshirish va qo'shimcha davlat subsidiyalari ajratish zarur.

Xulosa

Mikrokreditlash tizimi O'zbekistonda qishloq joylarda ish bilan bandlikni ta'minlashda muhim vosita hisoblanadi. U nafaqat yangi ish o'rinlarini yaratishda, balki aholini tadbirkorlikka jalb qilishda, ayollar va yoshlar orasida iqtisodiy faollikni oshirishda ham samarali bo'lmoqda. Kelgusida mikrokreditlash tizimini yanada takomillashtirish orqali qishloq joylarda barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishish mumkin.

Quyidagi tavsiyalarni ilgari surish mumkin:

1. Mikrokreditlar ajratishdagi tartiblarni soddalashtirish va byurokratik to'siqlarni bartaraf etish.
2. Garov ta'minoti masalalarini hal qilish uchun innovatsion mexanizmlar joriy etish.
3. Kredit foiz stavkalarini pasaytirish va imtiyozli shartlar asosida kreditlar ajratish.
4. Aholining moliyaviy savodxonligini oshirish bo'yicha treninglar tashkil etish.
5. Mikrokreditlash tizimiga yoshlar va ayollarni kengroq jalb qilish uchun maxsus dasturlar ishlab chiqish.

Shunday qilib, mikrokreditlash tizimi orqali qishloq joylarda ish bilan bandlikni ta'minlash mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Bu yo'nalishda amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar natijasida qishloq joylarda aholi farovonligi oshib, barqaror rivojlanish ta'minlanadi.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomalari. — T.: O'zbekiston, 2023–2024 yillar.
2. O'zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi. “Bandlik dasturi – 2024” ma'lumotlari. www.mehnat.uz
3. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy hisobotlari (2023–2024 yillar). www.cbu.uz
4. “Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishda mikrokreditlarning roli” – Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar ilmiy-amaliy jurnali, 2023-yil, №4.
5. Abduqodirov A.X. “Moliyaviy tizimlar va mikromoliya institutlari”. – T.: Iqtisodiyot, 2022. – 215 b.

